

BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARI

Abdullajonova SHaxnoza Akbarovna.

Fakultetlararo pedagogika va psixologiya kafedrası katta o'qituvchisi

QDPI

Rashidova Muxlisaxon Boxodirjon qizi

Xorijiy tillar fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish metodikasi. Zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini mukkamal loyihalashtirishi, aniq masalalar qo'yish, rejalashtirilgan natijalarni amalga oshiruvchi uzviy bog'langan majmua hisoblanishi yoritib beriladi. O'qituvchilarni ta'lim tizimidagi innovatsion jarayonlarga va innovatsion faoliyatga tayyorlash haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kompyuter, axborot-kommunikatsiya, innovatsiya, interaktiv metod,

axborot texnologiyalar, mustaqil izlanish.

Аннотация: В данной статье представлена методика эффективного использования инновационных педагогических технологий на уроках начальной школы. Пояснено, что современные инновационные педагогические технологии рассматриваются как целостный комплекс, идеально проектирующий образовательный процесс, ставящий конкретные задачи и реализующий запланированные результаты. Поясняется подготовка педагогов к инновационным процессам и инновационной деятельности в системе образования.

Ключевые слова: компьютер, информационно-коммуникационные технологии, инновация, интерактивный метод, информационные технологии, самостоятельные исследования.

Annotation: This article presents a methodology for the effective use of innovative pedagogical technologies in primary school lessons. It is explained that modern innovative pedagogical technologies are considered as an integral complex that ideally designs the educational process, sets specific tasks and implements planned results. The preparation of teachers for innovative processes and innovative activities in the education system is explained.

Key words: computer, information and communication technologies, innovation, interactive method, information technology, independent research

Hozirda ta'lim muassasalari zamonaviy kompyuter, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida jihozlanishi pedagoglarning o'z mehnat faoliyatlariga yangicha yondashuvlarni talab etadi. Ularning joriy etilishi pedagogni o'quv jarayonida ta'lim vositalari asosida faoliyat doirasining cheklanishiga emas, balki uning vazifalari va rolining o'zgarishi, pedagogik faoliyat mukammalashuviga olib keladi. Innovatsiya (inglizcha *innovatio* so'zidan olingan) – yangilik yaratish, yangilik demakdir. Demak, an'anaviy ta'limdagi kabi bir xil andazalar asosida emas, balki yangiliklar asosida ta'lim jarayonining ta'sirchanligini oshirishga qaratilgan ish shaklidan foydalanish innovatsiya demakdir. Ta'limda pedagogik texnologiyalarga asoslanish va innovatsiyaga intilish, o'quvchilarni faollashtirishga qaratilgan turli interaktiv metodlardan foydalanish ta'lim maqsadini samarali amalga oshirishga yordam beradi.

Darhaqiqat, ta'lim muassasasida innovatsiya jarayonlarini tashkil etishning pedagogik shartlari sifatida quyidagilar sanab o'tiladi:

1. Innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi nazariy-pedagogik qoidalar majmuini ishlab chiqish.
2. Ta'lim muassasasining ilmiy tadqiqot salohiyatini shakllantirish.
3. Innovatsion faoliyatni tashkil etishni ta'minlashning asosiy shartlari, alohida boshqaruv jihatlari, ya'ni mazkur faoliyatni tashkil etishga yo'naltirilgan, yangilangan boshqaruv tizimini shakllantirish.

O'qituvchilarni ta'lim tizimidagi innovatsion jarayonlarga va innovatsion faoliyatga tayyorlash o'ziga xos pedagogik muammo bo'lib, uning asosida o'qituvchining o'z-o'zini kasbiy rivojlantirishga intilishi, innovatsion jarayonlarning ahamiyatini anglashi, o'zgarishlar va yangiliklarning mazmun-mohiyatini tushunishi va mantiqan zarurligini qabul qilishi kabi omillar yotadi. Rivojlangan pedagogik texnologiya o'qituvchiga o'zini pedagogik faoliyatda chuqurroq va yaqqolroq ko'rsatish, bolalar bilan muomala qilganda o'z shaxsiyatidagi kasbiy jihatdan barcha yaxshi ahamiyatli narsalarni ochib berishga yordamlashadi. Mukammal pedagogik texnologiya pedagogning vaqti va kuchini ijodiy ish uchun bo'shatib beradi. Pedagogik o'zaro ta'sir ko'rsatish jarayonida bolalar bilan muomala qilishda zarur so'zni topish yoki muvaffaqiyatli chiqmagan gap ohangini tushuntirishga o'z fikrini chalg'itmaslik imkonini yaratadi

Zamonaviy ta'limni amalga oshirishning yana bir zaruriy sharti o'quv fanlari bo'yicha axborot manbalari, shu jumladan, yangi axborot texnologiyalarining tez va qulay foydalanish imkonini beruvchi turlaridan har bir o'quvchi va o'qituvchi erkin foydalana oladigan sharoit yaratishdan iborat. Ya'ni hozirda sifatli ta'lim berish uchun an'anaviy ikki tomon – o'qituvchi o'quvchiga zarur axborotlarni yetkazib turuvchi xizmatdan iborat faoliyatni tashkil qilish zarur. Bu yo'nalish axborot texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy qilish yo'nalishi deb nomlanadi. SHu axborotlarni o'quvchilar tushuna oladigan mantiqiy shakllarda ifodalash o'quvchi bilan o'qituvchining verbal muloqotini tashkil qiladi. Shuningdek, innovatsion jarayonlarning muhim xususiyati shundaki, ular ta'lim

tizimidagi dolzarb vazifalarni samarali hal qilishga ko'maklashishi kerak. Aksariyat hollarda bunga yetarli e'tibor berilmaydi, natijada yangiliklarning o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi rasmiyatchilikka aylanadi.

Innovatsion ta'lim va innovatsion jarayonlar quyidagi ikkita vazifani hal etishga qaratilgan:

1. Voqealarni oldindan ko'ra bilish, shaxsning o'zini real voqelikdagi va keyingi ijtimoiy kasbiy faoliyatidagi rolini anglab yetish qobiliyatini tarkib toptirish; shaxsning ongli, oldindan anglab yetilgan muqobillari, umumiy xulq-atvori, ishonch-e'tiqodi, axloqiy qadriyatlari, umuman dunyoqarashini shakllantirishga yo'naltirish.

2. Mahalliy tashkiliy-boshqaruv darajasidan tortib, global darajagacha, shaxsga ijtimoiy ahamiyatga hamda kasbiy qimmatga ega bo'lgan muhim qarorlarni qabul qilish jarayonida faol ishtirok etish imkonini beruvchi «qatnashish» tamoyilini ro'yobga chiqarish.

Ta'limni tashkil etish va yo'lga qo'yish borasidagi o'zgarishlar innovatsion pedagogik texnologiyalarga asoslangan interfaol usullarni yuzaga keltirdi. Interaktiv metod – o'zaro harakat, ya'ni hamkorlik asosida o'qitish demakdir. Interfaol usullar erkin fikrlaydigan, mustaqil izlanadigan o'quvchilarning ilmiy salohiyatini shakllantirishga yo'naltirilganligi bilan e'tiborga loyiqdir. Ta'lim berishning bu usulida o'qitish jarayonidagi asosiy ish o'quvchilar tomonidan amalga oshirilishi, ular ta'limning ob'ekti emas, balki sub'ekti, ya'ni xuddi o'qituvchi kabi ijrochisi bo'lishi ko'zda tutiladi. Interfaol usullar asosida o'qituvchi bilan o'quvchilarning birgalikdagi ishlashigina emas, balki ta'lim olayotgan o'quvchilarning o'zaro hamkorlikda didaktik faoliyat ko'rsatishi turadi. Demak, interfaol usullar ta'lim mazmunining to'liq o'zlashtirilishida o'quvchilarning o'zaro bir-birlari va o'qituvchilar bilan birgalikda faoliyat ko'rsatishlari ko'zda tutiladi.

Interfaol usullar ta'lim jarayonida qatnashayotgan har bir o'quvchining faolligiga asoslanadi. Bu usullardan foydalanilganda bilim olish o'quvchi uchun qiziqarli hayotiy faoliyatga aylanadi. Interfaol usullar qo'llanilganda o'quvchilar o'qitilmaydi, balki ularning o'zlari o'qituvchi bilan birgalikda muayyan yo'nalish va miqdordagi bilimlarni mustaqil o'zlashtirishadi. Bu hol ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarida erkin fikrlash, mustaqil izlanishga rag'bat paydo qiladi. Bu shaklda uyushtirilgan ta'lim jarayoni qatnashchilari o'zaro bermalol tortishadilar, o'quv materialini buyurilganiday emas, balki o'zlari xohlaganday yangi bilimlarni mustaqil o'zlashtiradilar. Ta'lim jarayoni qatnashchilari kichik guruhlariga bo'lingan holda ishlaydilar. O'quv topshiriqlari alohida bir o'quvchiga emas, balki kichik guruhning barcha a'zolariga beriladi. O'quvchilarda jamoa tuyg'usini shakllantiradi va ularning tashabbuskorligini orttiradi. Interfaol usullar o'z-o'zidan tasodifan paydo bo'lib qolgan emas. U XX asrning so'nggi choragida yuzaga keldi. Ta'limni interfaol usulda tashkil etish uchun insoniyat tafakkuri muayyan yuksaklikka ko'tarilishi, ilmu fanning taraqqiyoti o'zining avj nuqtasiga yuksalishi lozim edi. Eng muhimi, insonning tafakkur tarzida interfaol ta'limga ehtiyoji paydo bo'lishi lozim edi. Zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini mukkamal loyihalashtirish, aniq masalalar qo'yish, rejalashtirilgan natijalarni amalga oshiruvchi uzviy bog'langan majmua hisoblanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiyaga e'tibor bermasdan turib, kelajagimiz bo'lgan navqiron va sog'lom avlodni, bilimli, savodli yoshlarni tasavvur qilib bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

Norbo'taev X., Eshquvvatov SH. Boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi. // «Zamonaviy ta'lim», 2015, 6-son. -67-68-b.

Norbo'taev X., Rahmatullaev B.A. Fanlararo o'qitishda sinxron (vertikal) bog'lanish. // «Zamonaviy ta'lim», 2015, 11-son. -31-36-b.

Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL CREATIVITY." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 936-941.

1. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL CREATIVITY." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 936-941.

2. Sh, Abdullajonova. "PROBLEMS OF UPDATING THE MECHANISMS OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE FUNDAMENTAL REFORM OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM."

International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).

3. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL ACTIVITY AND ITS FEATURES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 942-945.

4. Akbarovna, Abdullajonova Shaxnoza. "Rus Tilini O'qitishda Yangi Pedagogik Texnologiyalardan Foydalanishning Ahamiyati." *Academic Integrity and Lifelong Learning* (2023): 61-63.

5. Akbarovna, Abdullajonova Shakhnoza. "Education Of Harmoniously Developed Generation In The Pedagogical Views Of Eastern Thinkers." *JournalNX* 7.03 (2021): 9-11.

6. Abdullazhonova Shakhnoza Akbarovna CULTURE AND PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION IN PEDAGOGICAL ACTIVITY GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11, Issue 06, June (2023) 288-291

7. Abdullazhonova Shakhnoza Akbarovna "CONCEPT OF BUSINESS ETHICS AND BUSINESS COMMUNICATION" *JMEA Journal of Modern Educational Achievements* 2023, Volume 8 118-121